

Violence et criminalité urbaines dans l'Est de la République démocratique du Congo : Quelles stratégies publiques de réponse à Bukavu ?

*Benjamin Aganze Marhegane¹⁸⁰, Marguerite Magy Byamungu¹⁸¹,
Christelle Nabintu Mirindi¹⁸² & Mireille Mugalihya Bulonza¹⁸³*

Résumé : L'étude examine les réponses publiques face aux manifestations actuelles de la violence et de la criminalité urbaines à Bukavu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle observe que les profondes mutations auxquelles Bukavu est confrontée depuis plusieurs années après l'indépendance de la République démocratique du Congo, telles que la forte croissance démographique et l'urbanisation rapide de la ville, ont transformé les modes de vie des habitants, contribuant ainsi à l'intensification de diverses formes de violences urbaines. A partir des entretiens semi-directifs menés auprès des acteurs publics et sociaux de Bukavu, les résultats de cette étude révèlent que face à la violence et la criminalité urbaines, les réponses publiques en matière de sécurité, de socio-économie, d'éducation et d'institutions, tant préventives que curatives, sont réputées d'inefficaces à l'échelle de la ville. En conséquence, la violence et la criminalité urbaines, largement attribuées aux inégalités socio-économiques, à l'insuffisance de la planification urbaine et à l'augmentation de la déviance sociale, se renforcent et se manifestent de manière accrue tant dans le centre-ville que dans les quartiers populaires de Bukavu. Sans des réponses urgentes et adaptées, les effets de la violence et la criminalité urbaines pourraient continuer à

¹⁸⁰ Chercheur au Laboratoire d'Analyses et de Recherches sur le Dynamiques Economiques et Sociales – LARDES & Enseignant à l'Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu – ISDR-Bukavu

¹⁸¹ Chercheure au Centre de Recherche et d'Expertise en Genre - CREGED

¹⁸² Master en Santé communautaire de l'Université Catholique de Bukavu - UCB

¹⁸³ Enseignante à l'Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu – ISDR-Bukavu

compromettre les efforts visant à promouvoir la culture de la paix et à préserver l'intérêt général et la qualité de la vie à Bukavu.

Mots clés : stratégie publique, acteur public, violence urbaine, criminalité urbaine, sécurité urbaine.

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la violence et la criminalité en milieu urbain représentent des phénomènes sociaux complexes observés dans de nombreuses villes à travers le monde. Ces phénomènes, en constante évolution, sont difficiles à appréhender en raison de leurs particularités, nécessitant des études approfondies et exigeantes (Gérard & Christine, 1992). Alors que de nouvelles infractions émergent, d'autres tendent à disparaître progressivement, accompagnant ainsi les transformations de la société.

En effet, le concept de violence urbaine ne devrait pas se limiter à l'idée d'un simple phénomène récent en milieu urbain, caractérisé par un comportement actif, spontané ou intentionnel, menaçant autrui et lui causant préjudice, dommages ou souffrances morales ou physiques (Dufour-Gompers, 1992). Il faudrait plutôt l'envisager comme un regard renouvelé sur une forme de violence sociale plus large (Fabrice & Luc, 2019). Par la conjugaison de ses deux termes, l'expression elle-même révèle la nature du problème. Elle suggère non seulement une augmentation de la délinquance, mais aussi une montée de la violence, y compris les désordres qu'il est souvent difficile de qualifier sur le plan pénal (Donzelot, Mével, & Wyvekens, 2002).

Sous une autre perspective, la notion de violence urbaine intègre plusieurs éléments, notamment son caractère territorial, lié à l'urbanité, et le sens social qui lui est attribué. Certains courants de la criminologie américaine soutiennent que la ville elle-même favoriserait la criminalité (Fabrice & Luc, 2019). De plus, cette notion évoque une violence perçue comme gratuite, avec une tendance à viser les symboles de l'autorité. Elle inclut également une dimension implicite de violence urbaine en tant qu'acte collectif, tout en reflétant sa complexité, capable

de générer un sentiment d'insécurité, même en l'absence de violence physique directe (Fabrice & Luc, 2019).

Au cours des dernières décennies, la violence et la criminalité urbaines ont pris un tournant significatif dans de nombreuses villes africaines. Elles envahissent ces espaces, forçant les habitants à adopter de nouveaux modes de vie ne leur permettant plus de profiter pleinement des fonctions de base offertes par les villes. En République démocratique du Congo (RDC), plusieurs facteurs expliquent les récentes manifestations de violences urbaines. Pour certains auteurs ayant étudié cette question, l'accès inégal aux ressources, aux services et au pouvoir, ainsi que les multiples formes d'exclusion, sont à l'origine des conflits politiques et sociaux récurrents, provoquant la destruction du tissu économique et favorisant la criminalité urbaine (CRDI, 2024).

D'autres estiment que la faiblesse de l'État et de ses institutions, notamment la police, est une des causes majeures de la violence et de la criminalité urbaine dans les villes de la RDC (Matsanza, 2020). Le chômage, l'accès facile aux drogues, l'abandon familial et l'instrumentalisation politique des jeunes sont également des facteurs qui alimentent ce phénomène (Nsenda, 2020). De plus, l'exode rural continu, la pression croissante sur les terres urbaines, les spoliations, les actes d'oppression perpétrés par les forces d'occupation, ainsi que la facilité d'accès avec laquelle on peut se procurer des armes légères, mettent à mal la cohésion sociale (Michel, 2019).

Après l'indépendance de la République Démocratique du Congo, la ville de Bukavu a connu d'importants changements dans presque tous les domaines (Benjamin, Hefsiba, Eliane, Isaac, & Sadiki, 2022). Avec une population estimée à plus d'un million d'habitants, Bukavu est aujourd'hui l'une des villes les plus peuplées du pays (Bisoka, Mudinga, & Herdt, 2021). Toutefois, la ville fait face à des nombreux défis hérités de sa planification urbaine (Benjamin, Hefsiba, Eliane, Isaac, & Sadiki, 2022), et aux inégalités socio-économiques, contribuant à diverses formes de violences urbaines. Ces dernières, soutenues par divers facteurs, entraînent destructions, vols, sabotages

de biens matériels, pertes humaines et enlèvements fréquents, plongeant les habitants, tant du centre-ville que des quartiers populaires, dans un climat d'insécurité.

Pour lutter contre cette violence et freiner la criminalité, plusieurs stratégies ont été mises en place à Bukavu ces dernières années. Parmi elles, la campagne *Tujikinga* (« Défendons-nous »), lancée en 2018, et l'opération *Chikuta*, initiée en mars 2024 contre les enfants en situation de rue, souvent perçus comme étant à l'origine de l'insécurité et de la violence urbaine. En parallèle, des stratégies communautaires ont été développées par des cadres de base locaux et des jeunes engagés. Certaines de ces initiatives mises en place par les acteurs étatiques et sociaux ont donné des résultats positifs, contribuant à réduire l'insécurité et la violence dans certaines zones, tandis que d'autres ont échoué, aggravant ainsi la situation en liant violence et criminalité aux gangs, aux drogues et aux armes à feu. Dans ce contexte, il est crucial d'analyser la problématique de la violence et la criminalité urbaines, pour mieux comprendre les causes de leurs nouvelles manifestations à Bukavu, évaluer les stratégies publiques mises en place par les acteurs locaux, et mesurer leur efficacité dans la mise en place d'une ville sûre et inclusive. L'étude est structurée en deux principales parties. La première partie expose en détail la méthodologie utilisée pour la collecte et l'analyse des données. La seconde partie se concentre sur la présentation des résultats, leur interprétation, ainsi que leur discussion.

Méthodologie

L'étude a été menée dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, située dans l'est de la République démocratique du Congo. De 58,26 Km² de superficie, Bukavu est administrativement subdivisé en 3 communes : Bagira, Ibanda et Kadutu, elles-mêmes subdivisées en quartiers et avenues.

Les données ayant permis la réalisation de cette étude ont été recueillies à partir des entretiens semi-directifs et des discussions de groupe. Ces deux méthodes ont été choisies pour deux raisons principales. Tout d'abord, elles sont couramment utilisées dans la recherche qualitative

pour mieux comprendre le phénomène étudié. Les entretiens semi-directifs facilitent la collecte des données qualitatives tout en fournissant des explications et des éléments de preuve (Wageningen, 2021), tandis que les discussions de groupe favorisent l'émergence des diverses opinions des personnes ressources grâce au débat (Gaspard, 2019).

En effet, à partir d'un guide d'entretien, les entretiens semi-directifs ont été menés avec les autorités et les services publics de la ville de Bukavu, ainsi qu'avec divers acteurs sociaux, tels que les sociétés civiles communales et urbaine, les organisations de développement et d'aide humanitaire basées à Bukavu, intervenant sur des questions liées à la protection des droits de l'homme. Chaque entretien, d'une durée moyenne de 30 minutes, portait sur plusieurs aspects liés à la situation actuelle de la violence urbaine à Bukavu, les stratégies et réponses mises en œuvre par les acteurs publics, les critiques y adressées, ainsi que les recommandations visant à contenir la violence urbaine à Bukavu.

Un total de 21 entretiens semi-directifs a été réalisé : 6 dans les 3 communes de Bukavu, avec 2 par commune, 7 avec des acteurs sociaux, 2 avec des élus locaux provinciaux de Bukavu et 6 avec des représentants des autorités publiques, tant au niveau de la mairie de Bukavu qu'au niveau du gouvernorat de la province du Sud-Kivu. Ces entretiens ont permis de documenter l'ampleur actuelle et les nouvelles formes de violence et de criminalité urbaines, les zones les plus concernées, ainsi que leurs principales causes à Bukavu. Les stratégies et politiques mises en place ainsi que les critiques qui leur sont adressées ont également été analysées par ce biais.

En plus des entretiens semi-directifs menés, 4 groupes de discussions ont été organisés à Bukavu, avec 1 groupe dans chacune des communes de la ville, ainsi qu'un dernier groupe réunissant des acteurs sociaux. Chaque groupe comptait en moyenne 8 participants, dont le profil était varié en fonction de leur statut socio-professionnel. Comme les entretiens semi-directifs, les thèmes abordés lors de discussions ont permis aux participants d'exprimer leurs points de vue sur les impacts

des manifestations actuelles de la violence urbaine sur leur quotidien à Bukavu et de proposer des recommandations à l'intention des acteurs publics pour contenir cette violence et améliorer la qualité de vie urbaine.

Les matériaux empiriques recueillis à travers les entretiens semi-directifs et les groupes de discussions ont été enrichis par des éléments théoriques liés à la violence urbaine et les réponses publiques visant à y faire face, ainsi que par des observations faites sur les manifestations de cette violence au centre-ville et dans les quartiers populaires de Bukavu. Ces observations se sont particulièrement concentrées sur les modes de gestion des revendications de classes socio-professionnelles marginalisées au niveau de la ville, ainsi que les cas de justice populaire, les pratiques de gangs et des enfants en situation de la rue.

Après la collecte et la transcription des points de vue des participants, comprenant notamment les verbatim des entretiens semi-directifs et des groupes de discussion, leur analyse a été réalisée grâce à un examen systématique et méthodique de leur contenu. Pour ce faire, ces derniers ont été synthétisés au moyen de leur fréquence d'apparition nous permettant ainsi de faire ressortir les informations sur les principales causes et manifestations actuelles de la violence urbaine à Bukavu, les stratégies de réponse passées et encours ainsi que leurs critiques.

Résultats et discussion

La violence et la criminalité sont des phénomènes qui affectent de nombreuses sociétés à travers le monde. Au cours des dix dernières décennies, de nombreuses études ont examiné leurs causes, leurs manifestations et leurs conséquences, en mettant particulièrement l'accent sur les contextes urbains. En effet, la littérature met en avant le rôle des inégalités socio-économiques et des processus de ségrégation urbaine dans l'émergence de la violence et de la criminalité (Wilkinson & Pickett, 2010). De plus en plus, les sociétés plus inégalitaires tendent à présenter des niveaux plus élevés de violence interpersonnelle en raison des tensions sociales exacerbées par des disparités économiques. En milieu urbain, ces inégalités se manifestent par l'émergence des

zones où la précarité économique, le chômage et l'insuffisance d'accès aux services essentiels amplifient les comportements criminels (Wilkinson & Pickett, 2010). En Amérique latine, ces inégalités, combinées à l'exclusion sociale, à l'absence de perspectives économiques et à la surpopulation urbaine, ont accentué l'implication des jeunes dans les activités criminelles, favorisant ainsi leur engagement dans des formes de violence collective (Muggah, 2012). Dans ce contexte, les politiques de sécurité urbaine deviennent de plus en plus indispensables pour maîtriser la criminalité (Winton, 2004). Bien que le développement des systèmes de surveillance, tels que les caméras de vidéosurveillance, ait transformé la gestion de la violence et de la criminalité urbaines dans les espaces publics urbains ces dernières années (Norris & Armstrong, 1999), les stratégies basées uniquement sur la répression policière se révèlent insuffisantes. Ainsi, une approche intégrée, combinant prévention sociale, aménagement urbain et implication communautaire, apparaît comme une solution plus efficace (Winton, 2004).

Des manifestations actuelles et causes de la violence urbaine à Bukavu

La violence et la criminalité en milieu urbain constituent désormais un phénomène social profondément enraciné dans le quotidien des habitants de Bukavu. Ressenties de manière variée par la population, leurs formes actuelles sont alimentées par divers facteurs et se manifestent dans presque toutes les communes, notamment Kadutu, Ibanda et Bagira. Six types principaux de violences urbaines ont été identifiés comme étant les plus fréquents à Bukavu : la violence criminelle, la violence de rue, la violence informelle, la violence sociale, celle liée aux manifestations, ainsi que la violence liée aux transports en commun.

Les violences criminelles, informelles et de rue

Souvent négligée et insuffisamment documentée, la violence criminelle est l'une des formes de violence urbaine les plus répandues à Bukavu. Elle se manifeste par les cambriolages de maisons et de commerces, des

vols à main armée, des agressions physiques, ainsi que par le trafic de drogues et l'activité des gangs. La violence informelle, souvent assimilée aux formes de violences extrajudiciaires, est également présente à Bukavu. La violence de rue, quant à elle, prend la forme de bagarres et d'émeutes. Alors que les cambriolages et les agressions physiques et les cas de justice populaire se multiplient dans certains quartiers de Bukavu, les vols à main armée s'y intensifient également.

« ...Nous connaissons plusieurs personnes de notre commune de Kadutu, et pas seulement de Kadutu, qui ont déjà été victimes d'agressions physiques. Non pas parce qu'elles rentraient tard chez elles, mais parce qu'elles ont été ciblées ou ont croisé sur leur chemin des individus mal intentionnés. Certaines d'entre elles ont risqué leur vie simplement parce qu'elles n'avaient rien à offrir en termes d'argent ou parce qu'elles ont tenté de résister avant de céder leurs objets de valeur¹⁸⁴,... », ont déclaré deux acteurs sociaux de Kadutu. Ils ont également ajouté : « ...Avant l'année 2024, il était rare de passer une nuit sans entendre les coups de feu dans certains quartiers de Bukavu. Les gens vivaient dans une peur constante, ne sachant pas quelle maison serait la prochaine cible. Si aujourd'hui c'était dans un quartier, le lendemain, c'est dans un autre. Ou bien, si c'était chez le voisin aujourd'hui, le lendemain, les bandits frappaient à quelques maisons de là. Beaucoup de gens ont ainsi perdu leurs biens matériels, leur argent et même leur vie. Dans ce contexte, il était imprudent pour un chef de ménage de garder une somme importante d'argent chez lui, etc.¹⁸⁵ ».

En plus des cas de violences criminelles, on observe une recrudescence des actes de justice populaire dans la ville de Bukavu. La justice populaire se manifeste lorsque, en dehors de tout cadre juridique officiel, des individus prennent en charge la punition d'actes perçus comme criminels. Selon un acteur social de Bukavu : « ...plusieurs personnes, dont certaines innocentes, ont déjà perdu la vie à cause de

¹⁸⁴ Groupe de discussions réalisé avec les acteurs sociaux de la commune de Kadutu. Bukavu, 2 Octobre 2024

¹⁸⁵ Groupe de discussion réalisé avec les acteurs sociaux de la commune de Kadutu. Bukavu, 2 Octobre 2024

la justice populaire à Bukavu. Le cas le plus récent remonte au mois d'août 2024, lorsqu'un homme présumé Kidnappeur avait été brûlé vif par une foule en colère à Bagira. Ce type d'incident s'est déjà produit dans d'autres quartiers des communes de Bukavu, menaçant ainsi la sécurité des personnes et de leurs biens,...¹⁸⁶ ».

De plus, la question des gangs et du trafic de drogues et stupéfiants échappe encore largement aux habitants, car ces groupes criminels opèrent dans l'ombre. Bukavu en compte aujourd'hui un nombre important, généralement composé des jeunes désœuvrés qui, à des heures précises, menacent, agressent et perturbent les citoyens. Ces gangs sont à l'origine du trafic de drogues de toutes sortes et, parfois, d'armes à feu au sein de la ville. « ...La question des gangs n'est pas très claire ni bien connue à Bukavu, car aucun gang s'est déjà officiellement manifesté. Mais nous savons qu'ils existent et opèrent quotidiennement en menaçant les citoyens paisibles. Ils ne sont pas présents partout à Bukavu et sont difficiles à identifier, car ils se composent des jeunes paraissant normaux pendant la journée mais qui deviennent dangereux la nuit, etc.¹⁸⁷ ». La plupart des criminels affiliés à ces gangs se trouveraient dans les quartiers populaires de Bukavu, souvent cachés par les habitants complices¹⁸⁸. En outre, le phénomène des enfants en situation de rue, présents sur la voirie et dans les marchés de la ville, aggrave la situation. Ces enfants se livrent non seulement à des bagarres pour voler les passants, mais aussi sont responsables de violences physiques et de cambriolages dans les commerces de Bukavu.

La violence sociale, liée aux manifestations et aux transports

La violence sociale se manifeste par la violence domestique, le harcèlement moral, le cyber harcèlement et le harcèlement de rue, tandis que la violence liée aux manifestations et aux transports se traduit

¹⁸⁶ Entretien réalisé avec un acteur social de la ville de Bukavu, Bukavu, Octobre 2024

¹⁸⁷ Groupe de discussion réalisé avec des acteurs sociaux de la ville de Bukavu, Bukavu, 3 Octobre 2024

¹⁸⁸ Entre autres quartiers populaires de la ville de Bukavu : Nkafu, Nyamugo, Nyakaliba et Cimpunda dans la commune de Kadutu. Panzi dans la commune d'Ibanda. Lumumba, Nyakavogo, Buholo Kasha et Mulambula dans la commune de Bagira.

par des affrontements avec les forces de l'ordre et des agressions dans les transports en commun. Ces dernières années, la consommation de l'alcool et de drogues chez les jeunes, ainsi que l'utilisation abusive des réseaux sociaux, ont favorisé diverses formes de harcèlements dans l'espace public, sur les réseaux sociaux et dans les transports. Alors que certaines personnes se menacent sur les réseaux sociaux, d'autres se lancent des insultes sur la voie publique. Selon des acteurs sociaux de Bukavu, « ...il est devenu difficile de passer une journée sans être témoin des bagarres, des insultes ou d'injures dans la rue au marché, ce qui est désormais considéré comme normal. Toutefois, en raison du comportement déviant de certains jeunes receveurs et conducteurs des bus de transport en commun, il est presque habituel d'assister à des attaques verbales ou physiques dirigées contre les passagers, et vice-versa,...¹⁸⁹ ».

Dans le même ordre d'idées, ils ajoutent : « ...Si vous montez dans un bus sans bien connaître le tarif, vous pouvez avoir de gros problèmes, car ils peuvent à tout moment modifier le prix conventionnel. Ils ne prendront pas en compte votre âge ni votre statut socio-professionnel pour vous remettre à l'ordre. Cela devrait déjà être une question réglée par les autorités urbaines pour éviter ces genres de tensions dans le transport en commun,...¹⁹⁰ ». En outre, pour des raisons politiques et institutionnelles, de nombreux groupes d'étudiants, syndicats de travailleurs, militants de partis politiques et autres organisations de la société civile ont déjà été victimes d'affrontements violents avec les forces de l'ordre à Bukavu. Lors des manifestations qui dégénèrent, les pratiques employées par les forces de l'ordre pour contenir la foule sont jugées inhumaines par plusieurs participants à cette étude. Selon eux, « L'Etat doit adopter d'autres pratiques pour gérer la foule lors de manifestations qui ne se déroulent pas bien. Comment se fait-il qu'en raison d'un simple malentendu, des policiers peuvent se permettre d'ouvrir le feu dans la foule, blessant et tuant des gens comme des

¹⁸⁹ Groupe de discussion réalisé avec des acteurs sociaux de la ville de Bukavu, 3 Octobre 2024

¹⁹⁰ Entretien réalisé avec deux représentants des autorités urbaines de Bukavu au niveau de la Mairie de Bukavu, 4 Octobre 2024

animaux ? Ou de lancer des bombes lacrymogènes sans tenir compte des personnes à proximité qui ne sont pas concernées par les manifestations ?,...¹⁹¹ ». Ces critiques adressées aux modes d'encadrement et de gestion des manifestations à Bukavu invitent les autorités urbaines à faire preuve de plus de prudence.

En plus des formes de violence urbaine les plus visibles à Bukavu, d'autres formes plus subtiles existent, comme les violences symboliques et psychologiques, celles liées au logement, ainsi que les violences politiques et idéologiques. Des entretiens menés révèlent que de nombreux facteurs, tels que les défis d'urbanisation, la croissance rapide de la population urbaine, ainsi que les problèmes socio-économiques et institutionnels, sont à l'origine de la violence et la criminalité à Bukavu et de leurs récentes manifestations. Plusieurs études sur la ville ont montré que les défis de planification urbaine auxquels Bukavu fait face depuis quelques années après l'indépendance de la République démocratique du Congo ont provoqué des changements significatifs dans presque tous les secteurs (Benjamin, Hefsiba, Eliane, Isaac, & Sadiki, 2022).

En plus de renforcer l'occupation anarchique des espaces, entraînant des quartiers populaires mal construits et mal aménagés (Nkuba, et al., 2024), ces défis ont également favorisé une croissance rapide de la population urbaine, créant ainsi des inégalités sociales et économiques. Selon un élu provincial de Bukavu, « ...la ville est déjà saturée par des personnes venant des territoires à la recherche d'une vie meilleure. Lorsqu'elles arrivent, ces personnes ne s'installent pas directement dans le centre-ville mais plutôt dans les quartiers périphériques, espérant un jour obtenir un espace. Elles n'ont pas d'emplois rémunérateurs tandis que leurs familles sont souvent très nombreuses, et la vie à Bukavu n'est pas comparable à celle du village, où l'on a son champ et l'on ne paye pas de loyer,...¹⁹² ». De plus, ont-ils ajouté,

¹⁹¹ Entretien réalisé avec un acteur social de la ville de Bukavu, Bukavu, 4 Octobre 2024

¹⁹² Entretien réalisé avec un élu provincial de la ville de Bukavu, Bukavu, 10 Octobre 2024

« ...ce sont ces personnes, ainsi que celles qui échouent à leurs responsabilités envers leurs enfants, qui sont à l'origine de la violence et la criminalité dans la ville. Leurs enfants, en raison de leur manque d'éducation et d'encadrement, sont susceptibles de choisir la vie de la rue que de rester en famille,...¹⁹³ ».

La perception de la violence et la criminalité diffère entre le milieu rural et le milieu urbain. En milieu urbain, la violence est souvent liée aux problèmes économiques et sociaux rencontrés par de nombreux citoyens. En effet, ceux-ci sont particulièrement vulnérables aux événements sociaux et aux crises économiques, car la vie urbaine est souvent caractérisée par la solitude. La notion grande famille est peu présente ; les familles sont restreintes, ce qui entraîne une solidarité familiale considérablement réduite (Soyaslan, 2008). La vie moderne contraint souvent les couples à travailler tous les deux pour mener une existence plus confortable. Cependant, cela peut également se transformer en un fardeau pour l'ensemble de la famille et poser un risque pour les enfants, qui ne bénéficient plus de l'encadrement de leurs parents. C'est le cas de Bukavu où, de nombreux parents quittent leur domicile tôt le matin pour travailler et rentrent tard le soir pour se reposer. Par conséquent, nombreux sont ceux qui n'ont plus suffisamment de temps pour s'occuper de leurs enfants, notamment les jeunes, qui peuvent déjà se débrouiller seuls.

Quelques représentants de l'autorité à la Division Provinciale de l'Intérieur et de la Sécurité ont précisé « qu'actuellement, il y a des changements significatifs en matière de violence et de criminalité urbaine à Bukavu. Toutefois, les principales causes de ces phénomènes demeurent la persistance de la problématique des enfants en situation de rue, la présence d'évadés de prisons dans les quartiers, la concentration de la population dans certains secteurs et l'augmentation de la déviance sociale, exacerbée par la consommation d'alcool. De plus, on observe aussi des jeunes regroupés en gangs et bandes

¹⁹³ Entretien réalisé avec un acteur social de la ville de Bukavu, Bukavu, 4 Octobre 2024

criminelles, s'adonnant à la consommation de drogues et menaçant les habitants durant la nuit,...¹⁹⁴ ».

A mesure qu'une ville s'urbanise ou s'industrialise, l'usage des stupéfiants augmente et se propage. Ainsi, les jeunes gens peuvent facilement s'en procurer, notamment dans les quartiers plus ou moins aisés (Soyaslan, 2008). Dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, la violence et la criminalité urbaines sont expliquées par des facteurs politiques, économiques, culturels, religieux et démographiques combinés (CRDI, 2024). A Kinshasa et à Mbuji-Mayi, les inégalités et la marginalisation économique extrême des ménages, souvent composés d'une jeunesse massive et oisive, sont considérés comme les principaux moteurs de la violence et la criminalité urbaines. En outre, l'explosion démographique non maîtrisée a entraîné l'étalement des villes, donnant naissance à des quartiers précaires et mal aménagés. La violence sociale et criminelle s'est développée en raison de la forte consommation d'alcool et des drogues, de la pauvreté des ménages, ainsi que d'autres facteurs sociaux liés à l'exclusion des jeunes des cercles familiaux, en raison de croyances culturelles, d'instrumentalisation politique et de l'irresponsabilité des parents (Nsenda, 2020).

De l'évaluation de l'efficacité des réponses publiques face à la violence urbaine à Bukavu

Face à la violence et à la criminalité urbaine, des stratégies de réponse ont été mises en place par des acteurs publics, notamment au niveau des quartiers, de la mairie de Bukavu et du gouvernorat de province.

Au niveau des quartiers

La ville de Bukavu compte 20 quartiers et 5 000 avenues (Ulungabo, 2020). Le quartier constitue un échelon administratif de base de la commune, une Entité Territoriale Déconcentrée dirigée par un Chef de Quartier, assisté d'un Chef de Quartier Adjoint, tous les deux placés

¹⁹⁴Entretien réalisé avec deux représentants des autorités urbaines au niveau du bureau du Ministère Provincial de l'Intérieur et de la Police Nationale Congolaise / Sud-Kivu, Bukavu, 7 Octobre 2024

sous l'autorité du Bourgmestre (RDC, 2010). Dans certains quartiers, des acteurs locaux ont mis en place des stratégies de lutte contre la violence et la criminalité, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Selon certains d'entre eux, « ...nous avons réussi à réduire la violence et la criminalité dans nos quartiers grâce à des stratégies simples mais efficaces, telles que l'identification des zones à risque, l'installation de l'éclairage public, et l'organisation des campagnes de sensibilisation pour avertir toute personne impliquée dans ces actes de violence et de criminalité. De plus, nous avons collaboré avec des églises pour transmettre des messages importants à la communauté et avons régulièrement organisé des émissions radiodiffusées pour éduquer le public,...¹⁹⁵ ».

Dans le même sens, d'autres acteurs locaux de la commune de Kadutu et d'Ibanda ont indiqué que « ...nous avons établi dans nos quartiers des dispositifs de sécurité pour contrer et étouffer toute initiative criminelle. Nous travaillons également avec des organisations des jeunes engagés dans les questions d'ordre. Cela nous a permis d'identifier des jeunes ayant des comportements déviants, souvent éloignés de leurs familles, et grâce à l'intervention de leurs parents, nous avons pu les réintégrer,...¹⁹⁶ ». Néanmoins, certains cadres de base ont souligné que la violence et la criminalité n'existent pas dans leurs entités, bien qu'ils aient mis en place un dispositif sécuritaire opérationnel qui traite d'autres problèmes, mais rarement ceux liés à la violence et la criminalité.

Au niveau des autorités urbaines et communales

Au cours de dernières années, plusieurs stratégies de réponse ont été mises en œuvre par les autorités communales et urbaines de Bukavu face à la violence et à la criminalité. En grande partie, ces stratégies se sont concentrées sur trois principaux leviers. Tout d'abord, l'identification des zones à risque, notamment les ronds-points, les

¹⁹⁵ Entretien réalisé avec les représentants des autorités urbaines au niveau de la commune de Bagira, 2 Octobre 2024

¹⁹⁶ Entretiens réalisés avec les acteurs locaux de la commune à Bagira et à Kadutu, Bukavu, 8 Octobre 2024

carrefours, les sites des églises, les écoles, les tronçons routiers, ainsi que d'autres espaces publics tels que les terrains de football, les marchés et les bâtiments abandonnés. Des endroits comme les carrefours et places *Essence, Maria Kachelewa, Bondeko, Bilala, Panzi, Mwachi, Kalengera, Terrains de Funu, de Mukukwe et le Stade de Kadutu, les marchés de Kadutu et de Nyawera*, ainsi que des routes comme celles du *Lycée Wima, Baba Chingazi, industriel, Athénée d'Ibanda*, etc. ont été désignés comme des zones à risque à Bukavu.

Ensuite, des mesures ont été adoptées, telles que l'électrification d'une grande partie de ces zones à risque, la fixation de l'heure de fermeture des ngandas, bistrotts, terrasses, cinés vidéo et clubs à 22 heures, conformément aux recommandations du conseil urbain de sécurité de février 2024, ainsi que l'interdiction de la vente de boissons locales et importées fortement alcoolisées. Des fermetures de maisons de tolérance facilitant la diffusion des drogues ont également été effectuées, en collaboration avec les cadres de base, des comités de sécurité au niveau des quartiers et des organisations de jeunes volontaires engagés pour maintenir l'ordre.

Enfin, l'opération *Chikuta*, lancée depuis mars 2024, vise à traquer les enfants en situation de rue. Grâce à cette opération, menée par la Police Nationale Congolaise, de nombreux enfants de la rue et des adultes considérés comme à l'origine de la violence, de la criminalité et de l'insécurité urbaines ont été interpellés. « ...Au total, 160 personnes ont été arrêtées lors de cette opération à Bukavu. L'opération *Chikuta*, couplée à d'autres efforts dans la ville, ont permis de réduire significativement la violence et la criminalité, permettant ainsi à la population de respirer,...¹⁹⁷ ». Un représentant de l'autorité publique a déclaré : «...il était possible de se promener dans certains endroits ou d'emprunter certaines routes qui, autrefois, étaient évitées en raison du risque d'agressions physiques ou de vols,...¹⁹⁸ ».

¹⁹⁷ Entretien réalisé avec un représentant de l'autorité urbaine au niveau de la Mairie de Bukavu, 9 Octobre 2024

¹⁹⁸ Entretien réalisé avec un représentant de l'autorité urbaine au niveau de la Mairie de Bukavu, 9 Octobre 2024

De plus, dans les communes de Bagira et de Kadutu, « ...grâce à la Police Nationale Congolaise, nous avons pu démanteler des réseaux de jeunes drogués, ainsi que des lieux appelés *ghettos*, où ils se rendaient pour se procurer des drogues telles que le chanvre et d'autres stupéfiants. Nous avons également fermé plus de 170 boutiques de vente d'alcool fort et interpellé plus de 50 chefs de ménages impliqués dans la vente de ces drogues au sein de leurs foyers,...¹⁹⁹ ».

Au niveau du gouvernement de province du Sud-Kivu et des forces de l'ordre

En plus des stratégies de réponse mises en œuvre par la mairie, les communes, et les quartiers, d'autres mesures ont été envisagées au niveau provincial pour contenir la violence, la criminalité et l'insécurité à Bukavu. Selon un représentant de l'autorité publique à la Police Nationale Congolaise, « ...la violence, la criminalité et l'insécurité urbaines sont des sujets régulièrement débattus lors des conseils provinciaux de sécurité et nous préoccupent. Cependant, de nombreuses stratégies souffrent encore d'une mise en œuvre insuffisante. La police intervient sporadiquement dans des patrouilles et dans l'application des stratégies au niveau de la ville et des communes pour apporter stabilité et dissuader les délinquants. Toutefois, leurs moyens sont encore limités et non durables, devenant parfois une source de violence vis-à-vis de la population,...²⁰⁰ ». En plus des patrouilles nocturnes et diurnes régulières de la police et de l'armée, d'autres réponses étaient mises en place depuis 2018 pour lutter contre la violence et l'insécurité à Bukavu, notamment la campagne *Tujikinga* (protégeons-nous). Selon le communiqué officiel du Gouverneur de Province du 13 février 2018, cette campagne visait à mettre fin à l'insécurité en associant toute la population, la police et l'armée pour garantir la sécurité de la ville et de ses environs. Ces stratégies diffèrent de celles mises en œuvre dans d'autres villes du monde face à la violence et la criminalité urbaines.

¹⁹⁹ Entretien réalisé avec un représentant de l'autorité urbaine au niveau de la Mairie de Bukavu, 9 Octobre 2024

²⁰⁰ Entretien réalisé avec un représentant de l'autorité urbaine au niveau de la Police Nationale Congolaise / Sud-Kivu 7 Octobre 2024

Par exemple aux Etats-Unis, la première réponse institutionnelle à la violence n'est pas la prévention ni l'interpellation mais la répression, l'incarcération et l'exécution directe (Body-Gendrot, 2021).

Au cours des cinq dernières années, des avancées significatives ont été réalisées en matière de réduction de la violence et la criminalité urbaines à Bukavu. En effet, selon plusieurs participants, « ...il faut le dire, une grande partie de la ville de Bukavu et de la province du Sud-Kivu respire la stabilité grâce à l'implication de certains hommes politiques et organisations non gouvernementales qui documentent les questions de conflits et de sécurité en milieu urbain. Ils ont non seulement alerté sur des cas de violence et d'insécurité croissants, mais ont également permis de démanteler des réseaux criminels à Bukavu et de traduire leurs membres en justice,...²⁰¹ ». Pendant un certain temps, les cas d'agressions physiques et d'intrusions nocturnes par des criminels armés ont diminué. De plus, le nombre d'enfants en situation de rue, visibles dans les rues et marchés, a considérablement diminué.

Il convient toutefois de se questionner sur l'efficacité et la durabilité de ces stratégies de dissuasion contre la violence et la criminalité urbaines à Bukavu. En raison d'un relâchement dans la mise en œuvre de ces stratégies de réponse par les acteurs publics, ainsi que de l'absence des mesures d'accompagnement durables, les cas d'agressions physiques et d'enlèvements ont commencé à augmenter. Actuellement, le nombre de zones sensibles et de quartiers agités est en pleine croissance, tandis que les gangs et les maisons de tolérance commercialisant les drogues et stupéfiants sont redevenus actifs. Les statistiques concernant les enfants en situation de rue dans les espaces urbains sont alarmantes, et leurs pratiques en matière de violence et de criminalité sont de plus en plus fréquentes. Les intrusions nocturnes dans les ménages par des délinquants ; parfois armés, ont repris, tout comme les cambriolages de commerces. Toutes formes de violences sociales, liées aux transports et aux manifestations, sont de nouveau présentes à Bukavu.

²⁰¹ Entretien réalisé avec un représentant de l'autorité urbaine au niveau du bureau du Ministère Provincial de l'Intérieur, Bukavu, 10 Octobre 2024

Des recommandations pour une gestion durable de la violence et de la criminalité urbaines à Bukavu

« ...Il n'est plus temps de proposer de nouvelles stratégies ou politiques à envisager pour endiguer la violence et la criminalité urbaines à Bukavu. Il est désormais temps d'agir. Certaines stratégies théoriques, déjà mises en œuvre, ont prouvé leur efficacité. Elles ont permis de réduire la violence et la criminalité à Bukavu, notamment en identifiant et en incarcérant les personnes directement ou indirectement impliquées. Par ailleurs, grâce à ces mêmes stratégies, les autorités urbaines et provinciales ont réussi à interpeller d'autres individus, les incitant à changer leurs comportements notoires,...²⁰²», a déclaré un élu provincial résidant à Bukavu.

En effet, en plus des stratégies existantes, parfois abandonnées ou en cours de réalisation à Bukavu, plusieurs autres formes de stratégies ont été proposées par des acteurs sociaux et des recherches scientifiques, destinées aux autorités publiques urbaines et provinciales, afin de lutter durablement contre l'insécurité, la violence et la criminalité urbaines à Bukavu et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo.

En 2019, les résultats de recherche du Projet Usalama de Rift Valley Institute ont proposé 5 axes majeurs à considérer pour ceux souhaitant influencer positivement la lutte contre l'insécurité à Bukavu : créer des espaces urbains sécurisés, s'engager dans une réforme de la police, mobiliser le potentiel positif des jeunes, s'appuyer sur les meilleures pratiques locales et encourager une inclusion sociale à partir de la base (Michel, 2019).

Face aux nouvelles manifestations de la violence et de la criminalité urbaine à Bukavu, il est essentiel de redynamiser les stratégies ayant prouvé leur efficacité, en accordant une attention particulière à l'éradication du phénomène des « enfants de la rue », à l'amélioration des conditions de travail des agents de sécurité, en particulier les policiers et les militaires, et à une collaboration accrue avec toutes les

²⁰² Entretien avec un élu provincial de la ville de Bukavu, 11 Octobre 2024

parties prenantes pour renforcer les dispositifs sécuritaires actifs dans les avenues et les quartiers, les communes et la ville. En outre, la promotion de la culture de dénonciation et la sanction de toute personne, impliquée directement ou indirectement dans la violence et la criminalité urbaines, doivent être systématiquement appliquées.

L'expérience d'autres villes de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la criminalité urbaine, notamment Kinshasa, Mbuji-Mayi et Kisangani, peut également servir de référence. Dans ces villes, plusieurs stratégies ont été proposées aux autorités publiques. Il s'agissait principalement de l'adoption d'un plan d'encadrement de la jeunesse et la réduction de la pauvreté des ménages (Nsenda, 2020), ainsi que la prise en charge socio-psychologique des jeunes déviants afin d'assurer leur réinsertion sociale grâce à l'apprentissage d'un métier (Matsanza, 2020). D'autres mesures incluent l'implication de l'Etat et des collectivités locales dans l'éradication du chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes, le renforcement des effectifs et des moyens de la police, avec la mise en place d'un numéro vert permettant un contact permanent avec la population et les forces de l'ordre, et l'amélioration des conditions des établissements pénitentiaires, qui doivent remplir leur mission de rééducation (CRDI, 2024). En complément de ces stratégies, il est crucial de prendre en compte l'action des équipes multidisciplinaires et de développer des nouvelles formes de collaboration entre les universitaires et les pouvoirs publics. En effet, il est désormais impossible de dissocier leurs actions, la recherche constituant la base des réformes futures (Szabo, 1973).

Conclusion

L'étude a évalué les formes actuelles de violence et de criminalité urbaines à Bukavu ainsi que les stratégies publiques mises en place pour en limiter l'ampleur, tout en visant à garantir la sécurité et une qualité de vie urbaine durable. Elle a révélé que diverses formes de violence, allant des violences criminelles, sociales et de rue à celles liées aux manifestations et aux transports en commun, sont de plus en plus présentes, tant dans le centre-ville que dans les quartiers populaires de Bukavu. Ces violences sont alimentées par des facteurs socio-

économiques, politiques et institutionnels, tels que les inégalités sociales, l'augmentation de la déviance sociale se traduisant par la montée du phénomène des « enfants de la rue », la prolifération de gangs criminels et la multiplication des maisons de tolérance, qui favorisent la diffusion des drogues.

Ces problèmes sont exacerbés par l'abandon des responsabilités parentales par certaines personnes et l'inefficacité des services urbains en matière de sécurité. Ainsi, malgré les efforts des acteurs publics et sociaux pour combattre la violence et la criminalité, celles-ci sont devenues un élément faisant partie du quotidien de la population de Bukavu.

Les stratégies publiques mises en œuvre au niveau des quartiers, des communes, de la mairie et de la province, telles que la campagne *Tujikinga*, l'opération *Chikuta*, l'intensification des patrouilles des forces de l'ordre, l'éclairage des zones à risque, la restriction des heures d'activités des lieux de divertissement, et la fermeture des maisons vendant des boissons alcoolisées, des drogues et autres stupéfiants, ainsi que l'organisation régulière des conseils de sécurité provinciaux, urbains, communaux et au niveau des quartiers, incluant toutes les parties prenantes, ont montré leurs limites avec le temps.

L'étude recommande aux autorités publiques de Bukavu de renforcer les leviers existants qui ont fait leurs preuves. En plus de s'inspirer des expériences réussies dans d'autres villes de la République démocratique du Congo confrontées aux mêmes défis, il est impératif d'éradiquer le phénomène des « enfants de la rue », d'améliorer les conditions de travail des agents de l'ordre et de sécurité, de redynamiser les dispositifs sécuritaires dans les quartiers et les communes, d'encourager la dénonciation des crimes et de sanctionner toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les actes de violence et la criminalité.

Références

- Benjamin, A. M., Hefsiba, A. N., Eliane, A. N., Isaac, B. W., & Sadiki, B. (2022). Défis de la planification urbaine dans la ville de Bukavu. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 27(09), 53-63.
- Bisoka, D. N., Mudinga, M., & Herdt, T. D. (2021). Bukavu : Etude exploratoire sur la ville. *African Cities Research Consortium*, 1-9.
- Body-Gendrot, S. (2021). Les nouvelles formes de la violence urbaine aux Etats-Unis. *CCLS - Centre d'études sur les conflits liberté et sécurité, L'Harmattan*, 1-15.
- CRDI. (2024). *Villes sûres et inclusives : Violences et exclusions urbaines en République Démocratique du Congo*. Ottawa: Centre de Recherche pour le Développement International.
- Donzelot, J., Mével, C., & Wyvekens, A. (2002). De la fabrique sociale aux violences urbaines. *Editions Esprit*, No. 290(12), pp. 13-34.
- Dufour-Gompers, R. (1992). *Dictionnaire de la violence et du crime*. Paris: Érès.
- Fabrice, D., & Luc, G. (2019). Violences urbaines et (re)présentations. *In: Hommes et Migrations, n°1209, Septembre - octobre 1997. D'Alsace et d'ailleurs*, 101-107;.
- Gaspard, C. (2019). Le focus group - groupe de discussion : caractéristiques, utilisation et exemples. *Scribbr*, pp. 1-8.
- Gérard, C., & Christine, L. (1992). Atlas de la criminalité en France. *In: Mappemonde /2.*, 6-9.
- Matsanza, G. A. (2020). *Violences urbaines en RD Congo, que faire?* Louvain-la-Neuve: Chroniques politiques de l'Afrique des grands lacs - Académia EME Editions.
- Michel, T. (2019). *Un Système d'insécurité : Comprendre la violence et la criminalité urbaines à Bukavu*. Londres: Rift Valley Institute.
- Muggah, R. (2012). Researching the Urban Dilemma: Urbanization, Poverty, and Violence. *International Development Research Centre*.

- Nkuba, B., Nabintu Kabagale, L., Mukotanyi Mugisho, S., Ndele, B., Kabilambali, G., Mugisho, D., & Mugisho Zahinda, F. (2024). Coût environnemental des matériaux dans la construction d'une ville africaine : Cas de Bukavu en République Démocratique du Congo. *Antwerp : Institute of Development Policy, University of Antwerp*, 1-47.
- Norris, C., & Armstrong, G. (1999). *The Maximum Surveillance Society: The Rise of CCTV*. Berg Publishers.
- Nsenda, M. M. (2020). L'échec de l'action policière Anti-Kuluna et la tentative d'une nouvelle approche éradicatrice en République Démocratique du Congo. *KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d'Etudes Juridiques*, 319-330.
- RDC. (2010). Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Kinshasa: République démocratique du Congo.
- Soyaslan, D. (2008). La criminalité urbaine, la criminalité à la province et la criminalité à la campagne. *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. Sa. 1-2*, 1285-1294.
- Szabo, D. (1973). La criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice. *Travaux du 3e Symposium international de criminologie comparée* (pp. 5-12). Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Ulungabo, M. B. (2020). *Expérience d'apprentissage en Direct : Au-delà de la réponse immédiate à la pandémie*. Bukavu: United Cities and Local Governments.
- Wageningen. (2021). *Entretiens semi-structurés*. Wageningen: University and research. En ligne sur <http://www.gestionorienteeverslimpact.org/tool/entretiens-semi-structur%C3%A9s>.
- Wilkinson, R., & Pickett, K. (2010). *The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone*. Penguin Books.
- Winton, A. (2004). Urban Violence: A Guide to the Literature. *Environment and Urbanization*, 16(2), 165-184.